

O'ZBEKISTONDA SAYYOHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARINI QO'LLASH IMKONIYATINI KENGAYTIRISH.

Xudayberdiyeva Aynabod Ro'zimurodovna

Termiz agrotexnologiyalar va investision rivojlanish instituti

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553728>

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda ham turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish, turizm xizmatlari bozori faoliyatini kengaytirish, hududiy sayyohlik tizimlarini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizning sayyohlik sohasida yetarli darajada va har qanday xalqaro mamlakatlardan qolishmaydigan imkoniyatlarga egaligi bu borada ko'plab muvaffaqiyatlarga erishishni ta'minlovchi asosiy manba hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda, mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillarida to hozirga qadar talablariga javob beradigan turizm sayyohlikni rivojlantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar o'zining ijobiy natijalarini berib kelmoqda. O'zbekistonda xalqaro turizm sayyohlikni rivojlantirishdagi muammolarni bartaraf etish uchun tadqiqotlar olib borish va rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakatimizga tashrif buyuradigan sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada takomillashtirish va bozor talablariga to'liq javob beradigan turizm sayyohlik sanoatiga ega mamlakat sifatida dunyo hamjamiyati e'tiborini jalb etishdir.

O'zbekistonda xalqaro turizm sayyohlik turli viloyatlarda turlicha shakllanmoqda. Asosan xorijiy sayyohlar Samarqand, Buxoro, Xiva va Shaxrisabz kabi tarixiy shaharlarga yo'nalmoqda. Xalqaro turizm sayyohlar orasida AQSHning o'rnini ortib bormoqda. So'nggi yillarda dunyodagi umumiy sayyohlik sayohatlar hajmida AQSHning ulushi 38 – 40 % ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari AQSH sayyohlik xizmatlar eksporti, ya'ni xorijiy sayyohlarni qabul qilish bo'yicha dunyoda oldingi o'rinlarni egallamoqda.

Yevropa davlatlari ham xorijiy turizm sayyohlar dam olishi va xizmat ko'rsatish uchun juda qulay shart sharoitlar bo'lib, o'ziga millionlab sayyohlarni jalb qilmoqda. Shu bilan birga Rossiya, Avstraliya, Janubiy Amerika, Meksika kabi mintaqalarning xorijiy turizm sayyohlarga qiziqishi juda yuqori. Xalqaro sayyohlikning rivojlanishiga nafaqat daromad keltiruvchi iqtisodiy balki katta ijtimoiy soha deb ham qarash mumkin. Mamlakatimizda xalqaro turizm sayyohlikni rivojlantirishda shu kabi omillarni e'tiborga olish juda muhim. Ammo chet mamlakatlardan kelib bema'lol cho'miladigan suv havzalarimiz,

miriqib dam oladigan, ekologik jihatdan to'liq talabga javob beradigan bog', sun'iy o'rmonlarimiz yetarli emas. Albatta, toza havosi, ekologik jihatdan barcha talablarga to'liq javob beradigan betakror tabiati va iqlimiga ega bo'lgan tog'larimiz bor.

Har bir mehmonxona xorijiy turistik sayyohlarni jalb qilish va ularni saqlash uchun ma'lum standartlar va xizmat ko'rsatish sharoitlarini kafolatlashi lozim. Ya'ni ularga vaqtinchalik turar joy va maishiy xizmatlar ko'rsatadi. Ushbu maqsadlarda moddiy-texnika vositalari bo'lgan binolar, asbob-uskunalar, anjomlar ekspluatatsiya qilinadi. Bu jarayonda (ishlab shiqarish va sotish) birlashadi, ya'ni xizmat ko'rsatish xizmatlarni ishlab shiqarish jarayonida amalga oshiriladi. Bunday xususiyat mehmonxonalarining o'ziga xos ish ritmini ko'zda tutadi.

O'zbekistonning xalqaro bozorga kirishini jadallashtirish uchun turistik tashkilotlarning xalqaro faoliyatini kengaytirish zarur. Xalqaro miqyosdagi o'zaro manfaatli aloqalarning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Xorijiy turistlarni jo'natishga ko'maklashadigan butun jahon va xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish;
- O'zbekistonga turistlarni jo'natish va turmahsulotni rekama qilish maqsadida turizm vakolatxonalar tizimini kengaytirish;
- Respublikamizdagi asosiy shaharlar – Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva Farg'ona bo'ylab, erkin iqtisodiy zona tashkil etish, turistlarning ma'lum vaqtgacha hech qanday taklifnomalarsiz, to'lov va bojlarsiz bu shaharlarda yurishlarini ta'minlash. MDH davlatlari, yirik turistik va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaat asosida mahalliy filiallar tashkil etish, qo'shni davlat turfirma filiali va shu kabilar;
- Sayyohlarni sug'urta qilish xorijiy tizimini ommaviylashtirish, ularning salomatligini saqlash bo'yicha kasallikning oldini olish, profilaktika chora – tadbirla qo'llash va sanitar normalar o'rnatish;
- Sayyohlik muammolari, ya'ni visa, valyuta, bojxonaning hal qilinishini osonlashtirish;
- Hamkorlar topish bo'yicha maxsus firmalar tashkil etish va shartnomalar tuzish;
- Davlatlararo miqyosdagi sayyohlik sohasidagi mutaxassisliklarni jalb qilish bo'yicha shartnomalar tuzish va MDH davlatlari sayyohlik tashkilotlariga a'zo bo'lish;
- Elchixonalar, Tashqi Ishlar vazirligi, "O'zbekiston havo yo'llari" va hokozo,

Xulosa qilib oladigan bo'lsak, birinchi navbatda davlatlar olib borayotgan geografik qulaylik, tarixiy obidalar, xushmanzara joylarning ko'pligi, sayyohlik mahsulotining sifati, raqobatbardoshligi, turistik sayyohlarning xavfsizligi kafolatlanganligi, marketingning to'g'ri tashkil qilinishi va boshqa omillar sabab bo'ladi. Yurtimizda sayyohlik tizimini rivojlantirishning xorijiy tajribalaridan foydalanishda mamlakatning qaysi jihatlari bilan yurtimizdagi turistik sayyohlik imkoniyatlar o'xshashligi, mavjud shart-sharoitlarning yaqin ekanligini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro sayyohlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan omillardan biri milliy sayyohlik mahsulotini xalqaro bozorda raqobatli bo'lishi va sotuvini yaxshilashni ta'minlashdir. Milliy turmahsulotlarni xalqaro bozorda talab ortib borishi Respublikaning xalqaro maydondagi mavqeini ortishi bilan bir vaqtda yangi ish o'rinlarini ochish, bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining ijtimoiy himoyalashni vujudga keltirishda va mamlakat rivojiga kerak bo'lgan valyuta tushumi xissasi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda xalqaro turistik sayyohlik sohasining rivojlanishi nafaqat sayyohlik resurslari, balki ilg'or davlatlar texnologiyasini qo'llash ham belgilab berishini ta'kidlash lozim. Zamonaviy sayyohlikning shakllanishida malakali kadrlar har doim kerak bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda, oliy o'quv yurtlarida sayyohliksohasiga mutaxassislar yetkazib berishni ko'paytirish lozim

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sodiqov T.B.Xalqaro turizm biznesi.Ma'ruza matnlari.- N.«TDIU» 2012, 56b
- 2.Kvartalnov V.A.Туризм. М.«Финансы и статистика» 2010 – 21b.3.Kuskov A.S., Djaladyan Y.A. Основы туризма. Учебник – М.: «КНОРУС» 2008.11b.
- 3.Norchayev A. Xalqaro turizm. O'quv qo'llanma – T.: «TDIU» 2007 y. 148b
- 4.Pardayev M.Q va boshqalar. Sayyohlik sohasini rivojlantirish imkoniyatlari – T.«Fan va texnologiya» 2007. 46b

